

O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN’AT MUZEYI AMALIY SAN’ATI BO‘LIMI YOG‘OCH NAQQOSHLIGI

Ismailova Nodira Ergashovna

K.Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn institute 1-bosqich mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502289>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muzey faoliyati haqida ma’lumot berib o‘tilgan, shu bilan birga muzey bo‘limlarida saqlanilayotgan kalleksiyalarini o‘ziga hosligi bilan birga buyumlarga ishlangan yog‘och naqqoshligi san’ati haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: amaliy, naqsh, muzey, san’at, sopol, milliy, an’ana, yog‘och.

Аннотация. В статье представлена информация о деятельности музея, а также об уникальных коллекциях, хранящихся в отделах музея, а также сведения об искусстве роспись по дереву, примененном в предметах.

Ключевые слова: практичный, узор, музей, искусство, керамика, национальный, традиция, дерево.

Annotation. The article provides information about the activities of the museum, as well as about the unique collections stored in the museum departments, as well as information about the art of painting on wood, used in objects

Keywords: practical, pattern, museum, art, ceramics, national, tradition, wood.

Istiqlol yillarida el-yurtimizning qadim tarixi, boy va betakror madaniy merosi, milliy qadriyat va an’analariga bo‘lgan e’tibor oshib bormoqda. Ayniqsa, ana shu buyuk va noyob merosning eng sara namunalarini o‘zida jamlagan va uni xalqimiz, xalqaro jamoatchilikka keng namoyish etib kelayotgan muzeylarimizdagi bebaho eksponat va to‘plamlarga qiziqish yildan-yilga kuchayib bormoqda. Shu ma’noda, muzeylarimizning milliy o‘zlikni anglash, xalqimizga, ayniqsa, yoshlarimizga biz qanday buyuk madaniy merosning egasi, qanday zotlarnig vorislari ekanimizni yetkazib berishdagi ilmiy-ma’rifiy ahamiyati beqiyos darajada o‘sib bormoqda, ana shunday maskanlardan O‘zbekiston Davlat San’at muzeyi — Toshkentda joylashgan san’at muzeyi bo‘lib, unga 1918-yili asos solingan. Birinchi nomi Xalq san’ati muzeyi edi. 1918—1935-yillarda Kenas Nikolay Romanov saroyida joylashgan. 1935—1966-yillarda Xalq uyida bo‘lgan. 1974-yili Xalq uyi o‘rnida muzey uchun yangi bino qurilgan. Yevropa rangtasvir hamda amaliy san’ati yo‘nalishidagi noyob asarlardan iborat shaxsiy kolleksiyalar asosida tashkil etilgan. XX asr davomida ilmiy tadqiqotlar va ekspeditsiyalar jarayonida 68 mingdan ziyod muzey ashyo va kolleksiyalari to‘plandi. O‘zbekistondagi eng yirik va nufuzli san’at yodgorliklari to‘plamiga ega bo‘lgan maskanlardan biridir. Ushbu muzeyda O‘zbekistonning ko‘p asrlik san’at tarixi va madaniy merosi namoyon bo‘lgan turli asarlar, ko‘rgazmalar va kolleksiyalar saqlanadi. Muzeyning o‘ziga xos va boy kolleksiyasi nafaqat milliy san’atni, balki boshqa xalqlar san’atini ham o‘z ichiga oladi, bu esa uning xalqaro ahamiyatini yanada oshiradi. Bu yerda o‘zbek xalqining qadimiy san’ati, ularning an’analari va urf-odatlarini tasvirlangan asarlar mavjud. Misol uchun, o‘zbek miniatyuralari, amaliy san’at namunalari, gilamlar, ipak, zargarlik buyumlari va ko‘plab boshqa milliy asarlar saqlanadi. Ushbu kolleksiya orqali o‘zbek xalqining san’at va madaniyat sohasidagi qadimiy yutuqlari bilan tanishish mumkin. Muzey ekspozitsiyasi to‘rt bo‘limdan iborat bo‘lib, bu O‘zbekiston rangtasvir san’ati asarlari to‘plami,

O'zbekiston xalq amaliy san'ati, Sharq mamlakatlari, rus va G'arbiy Yevropa san'ati jamlamalaridir. Bunday hilma-hil va ulkan miqyosdagi noyob kolleksiya to'plami Markaziy Osiyo hududida joylashgan muzeylarning boshqa birontasida uchramaydi.

O'zbekiston xalq amaliy san'ati durdonalari muzeyning xilma-xil kolleksiyalari asosini tashkil etadi. XX asr va 30-yillarning ikkinchi yarmidan muzeyni milliy san'at asarlari bilan to'ldirishga alohida e'tibor qaratilgan. Muzeyda O'zbekistonning turli hududlariga uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiyalar natijasida me'morchilik dekori, kashtachilik, misgarlik, xattotlik asarlari va uning nusxalaridan iborat bo'lgan noyob kolleksiya yig'ildi. Muzey ekspozitsiyasidan o'rin egallagan O'zbekiston xalq amaliy san'ati asarlari bo'limidagi xar bir buyum va kolleksiya otabobolarimizning boy turmush tarzi, yuqori madaniyati, ustalarining beqiyos mahorat egasi bo'lganining dalilidir. Ma'lumki, hozirgi O'zbekiston hududida asrlar davomida xalq badiiy hunarmandchiligining o'ziga xos yirik markazlari shakllangan. Har bir hudud o'ziga xos badiiy bezak san'ati bilan boshqalardan ajralib turgan. Xususan, Chust do'ppisi va pichog'i, Rishton o'zining lojuvard sopol idishlari, Marg'ilon kamalakdek tovlanuvchi atlas, Buxoro zardo'zligi, Shahrixon pichoqchiligi bilan ma'lumu-mashhurdir. O'zbekiston Davlat San'at Muzeyn xazinasida saqlanayotgan 36 mingdan ortiq nodir halq amaliy san'ati asarlarining hammasini hozircha bir yo'la ekspozitsiyada namoyish qilish imkoniyati yo'q. Shu bois bu boy milliy-madaniy merosimiz bilan jamoatchilikni tanishtirish, halqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz qalbida buyuk madaniyatimiz bilan g'ururlanish va faxrlanish tuyg'ularini shakllantirish maqsadida yil davomida navbatma-navbat muzey eksponatlarining yo'nalishlari bo'yicha ko'rgazmalar tashkil etib kelinmoqda. Bo'limda O'zbekistonning antik va ilk o'rta asrlarga mansub san'at asarlarining eng bebaho buyum va kolleksiyalari o'rin olgan. Mustaqillik yillarida muzeyning xalq amaliy san'ati bo'limi O'zbekiston xalq ustalari va musavvirlarining noyob, takrorlanmas asarlari bilan boyitib borilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish joyizki muzeyning amaliy san'at bo'limida yog'och naqqoshligi san'atining o'ziga xosligi o'rganildi.

Xalqimiz amaliy san'atining yana bir noyob turi yog'och naqqoshligi qo'llanilgan sohalar ro'yxatini uzoq davom ettirish mumkin. Tarixiy me'moriy obidalarini inshootlarning turli qismlari, mebel jihozlari, keng turdagi cholg'u asboblari, egarlar va xo'jalik uy-ro'zg'or buyumlari hamda boshqalarda yog'och naqqoshligi namunalari o'z ifodasini topgan. O'zbekiston davlat san'at muzeyi to'plamlari va ekspozitsiyalarida yog'och naqqoshligining XIX asr oxiri XX asr o'rtalariga namunalari namoyish etilgan. Muzey eksponatlari tadrijiy jihatdan XIX asr oxiridan XX asr oxirigacha bo'lgan davrni qamrab olsada, bu yerda XX asr o'rtalariga oid yog'och naqqoshligi namunalari ko'proq taqdim etilgan. Ta'kidlash kerakki, O'zbek yog'och naqqoshligining bu davrdagi taraqqiyot jarayonlari ilmiy adabiyotlarda ancha keng yoritilgan Xiva, Qo'qon, Buxoro, Samarkand, Marg'ilon, Farg'ona, Toshkent, Andijon, Namangan shaharlari XIX asr oxiri XX asr boshida O'zbekiston yog'och naqqoshligining asosiy markazlari hisoblangan. Bu davrda naqish gul tasviriy tizimi yuzaga kelgan va undan hozirgi ustalar ham foydalanmoqda. Bu sohada islmiy va handasaviy unsurlar cheklangan holatda bo'lishiga qaramay, buyumlar kompozitsiyalari mavzusi xilma-xil. Naqqoshlik unsurlarida kuzatiladigan, alohida uyg'unlik bir bezakning boshqasi ustidan o'tishi, tagzaminning o'zgarib turuvchi rangi, bezak qismlarining antiqa talqini bilan ana shunday rang-baranglikka erishiladi. O'zbekiston naqsh-gullari rasmlari birikmasining o'zaro uyg'unligi takrorlanib keluvchi birikmalarining qat'iy maromlilik bilan ajralib turadi. Bir rangning boshqasiga o'tmasligi naqshning o'ziga xos xususiyati bo'lib, bunda asosan bir-biriga zid rang birikmalaridan foydalaniladi. Yog'och naqshlarida mahalliy bo'yoqlar ishlatilgan. XIX asr oxiri XX asr boshida Markaziy Osiyoga chetdan keltirilgan bo'yoqlarda ko'k rangni xosil qiluvchi lojuvarddan keng foydalanilgan. XIX

asr oxirigacha mahalliy bo‘yoqlar asosan tuxum va yelimga surtilgan. XIX asr oxiridan boshlab ustalar fabrikada ishlab chiqarilgan quruq va moy bo‘yoqni ishlata boshlashgan. XX asrda naqqoshlar quruq fabrika bo‘yoqlari, moy bo‘yoq va sirdan foydalanganlar. Mamlakatimiz naqqoshlari ko‘k, yashil, sariq, qizil, oq, pushti, to‘qqizil, qora bo‘yoqlardan foydalangan. Me‘moriy naqqoshlikdan farqli o‘laroq, mayda buyumlar naqshi o‘zining maydaligi bilan ajralib turadi. Usta naqqoshlar buyum yuzasini naqsh bilan shu qadar zich qoplaydilarki, bunda tag zamin deyarli ko‘rinmay qoladi.

Naqqoshlikning eng keng tarqalgan uslublaridan biri islimiydir. Chirmoviq va o‘simliklarinig spiralsimon poyalari uning asosini tashkil etadi. Yog‘och naqqoshligida islimiy mehrob, islimiy gul, islimiy patnis kabi turlar qo‘llanadi. Gajak, qavs, ob, tanob singari unsurlar kompozitsiyasi bog‘lovchi chiziqlar sifatida hizmat qiladi. O‘zbekiston Davlat San‘at Muzeyning noyob eksponatlaridan biri bo‘lishi misolida, bu usullarning eng mohirona ijrosini chang so‘zi misolida ko‘rish mumkin. Changning qopqog‘i va asosiy qismi sidirg‘asi islimiy gul bilan qoplangan. Huddi shunday islimiy bezak ixcham qutichaga ham tushirilgan va ushbu noyob buyum ham muzey eksponatlar qatoridan o‘rin olgan. Ot egarini bezash san‘ati yog‘och naqqoshligining alohida bir sohasi sifatida rivojlangan. Toshkent, Namangan va Buxoro uning markazlari sifatida e‘tirof etilgan. Muzeyda bu markazlarda yashab ijod qilgan ustalar tomonidan yaratilgan egarlardan 15 tasi qayd etilgan. Yuqorida qayd etilgan hunarmandchilik markazlariga mansub egarlari bezagida ham naqsh, ham rang yechimi nuqtai nazaridan yaqqol ko‘zga tashlanadigan o‘xshash jihatlar kuzatiladi. Bu tabiiyki, O‘zbekiston hududida shakllangan egarga naqsh solish san‘ati maktablari o‘zaro uzviy aloqada bo‘lgani, bir biriga ta‘sir ko‘rsatgan, biri ikkinchisini boyitgani haqida fikr yuritishga asos beradi. Misol uchun Namangan va Toshkent egarlarining ko‘pchiligi gulli guldon bo‘lgan, bu usulda odatda to‘qqizil yoki yashil rangdagi tagzamin xoli qoladi, bezakning qo‘shimcha unsurlari bilan to‘ldirilmaydi. Bunday kompozitsiya uchun xos Buxoro egarlarida ham kompozitsiyaning bunday turlari ham mavjud. Buxoro X asrning boshi biroq bu yerda asosan bodomgul mavzusi ko‘rinishidagi bezak qo‘llanilgan va ular o‘ziga xos tomchisimon gul bilan to‘ldirilgan 1920 yildan 1980 yillarga qadar aksariyat ustalar an‘anaviy naqsh gul kompozitsiyasidan foydalanishda davom etganlar, ammo zamona zayli bilan badiiy mahsulotlarga talab keskin pasayib ketganligi tufayli ko‘plab turdagi naqshli buyumlar yasalmay qo‘ygan. Shuningdek yana namoyish etilayotgan yog‘och naqqoshligi buyumlari orasida o‘ymakori rasm bilan bezatilgan nosqovoqlar ham diqqat tortadi. Ushbu eksponatlar asosan 1930 yillarga oid bo‘lib, ular yaratgan markaz Samarqanddir. Tamakidonlar o‘zining turfa shakllari bo‘lib, o‘lcham va bezak usullari bilan bir-biridan farqlangan. Ularda tillarang, qizil, pushti, noforion tagzaminga chiziqlar tortlib siqilgan, folklor va real mavzularga doir ko‘rinishlar o‘yib ishlangan, ertak dostonlar qahramonlari ertaklarda uchraydigan mavjudotlar Anka, Semurg qushlari, uslublashtirilgan jonivorlar, qushlar, o‘simliklar va uy ro‘zg‘or buyumlarining tasvirlari tushirilgan. 1920 – 1930 yillarda yaratilgan buyumlarda samolyotlar, avtomobillar tasviri ko‘p uchraydi, va bu o‘sha davrga xos tendensiyalari aks ettiradi nosqovoqlarning tanasini to‘la qamrab olgan bu suratlarining ramziy kinoyaligi halqning ongiga, uning estetik tasavvurlariga yaqin. Ayrim nosqovoqlar boy kumush gardish asosida yasalgan rangli toshlar bilan ziynatlangan. Nosqovoq og‘zi teridan yasalgan hashamdor popukli tikin tikilgan. O‘zbekistondagi eng yirik va nufuzli san‘at yodgorliklari to‘plamiga ega bo‘lgan maskanlardan biridir. Ushbu muzeyda O‘zbekistonning ko‘p asrlik san‘at tarixi va madaniy merosi namoyon bo‘lgan turli asarlar, ko‘rgazmalar va kolleksiyalar saqlanadi. Muzeyning o‘ziga xos va boy kolleksiyasi nafaqat milliy san‘atni, balki boshqa xalqlar san‘atini ham o‘z ichiga oladi, bu esa uning xalqaro ahamiyatini yanada oshiradi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsa,

O‘zbekiston Davlat San’at Muzeyi o‘zining boy kolleksiyalari, qadimiy va zamonaviy san’at asarlari bilan nafaqat O‘zbekistonda, balki xalqaro miqyosda ham katta ahamiyatga ega sanaladi. Muzeyda milliy va jahon san’atining eng go‘zal asarlari saqlanib, ularning kelajak avlodga yetkazilishiga xizmat qilmoqda. Ushbu muzey O‘zbekistonning madaniy merosi va san’at rivojiga qo‘shgan hissasini namoyon etuvchi maskan bo‘lib, u nafaqat san’at ihlosmandlari, balki barcha O‘zbekiston aholisining faxri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аведова Н.А. Резьба по дереву Резьба и роспись по ганчу и дереву. Т. 1962 год.
2. Аведова Н. Искусство оформления музыкальных инструментов. 1966 год.
3. И.М. Ташкентская роспись в работа Алимджана Касымджанова. Т.. 1958 год.
4. Резьба и роспи по ганчу и дереву. Под редакцией Л.И.Ромвеля. Т., 1962 год
5. Bo‘latov S.S. O‘zbek xalq amaliy bezak san’ati- Toshkent 1991 yil.
6. Soyibov T. Kompozitsiya. – Toshkent T: 1991 yil.
7. Azimov I. O‘zbekiston naqshu nigorlari. Т. 1987 yil.
8. Зоҳидов Ш. Ферганская роспис Т: 1990 год.